

Mini CNC Plotter con Componentes Reciclados de Unidades Ópticas de Computador: Diseño, Construcción e Integración Didáctica en Robótica Aplicada

Jhoan Andrés Moreno Mogollón *and* Juan David López Calderón

Resumen—Se diseñó, construyó y evaluó un plóter CNC de dos ejes fabricado con motores paso a paso y guías lineales extraídos de lectores de CD/DVD en desuso, un Arduino UNO con shield L293D y un microservomotor SG90. El control se realiza desde un único archivo HTML5 que opera en el navegador vía Web Serial API, sin instalar software adicional, con soporte para cuatro tamaños de máquina (40×40 mm a 500×400 mm), figuras paramétricas, texto personalizable y vectorización de imágenes PNG procesadas en tiempo real por el navegador. El área de trabajo efectiva del prototipo es de 40×40 mm y el costo en materiales comprados fue inferior a USD 18. Implementado en la asignatura de Robótica Aplicada de la Corporación Universitaria Uniagraria y en bachillerato técnico, el proyecto demostró ser efectivo para la enseñanza integrada de mecánica, electrónica, programación y control en un único prototipo de bajo costo.

Index Terms—CNC plóter, reciclaje electrónico, Arduino, L293D, WebSerial, robótica aplicada, sistemas embebidos, vectorización, motores paso a paso.

Materia: Robótica Aplicada · **Disciplina:** Ingeniería Mecatrónica · Sistemas Embebidos

I. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible construir un sistema CNC funcional de bajo costo con componentes recuperados de unidades ópticas de computador e integrarlo a una plataforma de control web abierta, para usarlo como herramienta pedagógica replicable en cursos de robótica y mecatrónica en Colombia?

II. INTRODUCCIÓN

Las máquinas CNC son la base de la manufactura moderna; sin embargo, su enseñanza en contextos educativos de recursos limitados enfrenta dos barreras recurrentes: el alto costo de los equipos y la brecha conceptual entre la teoría de control y su implementación física [1], [3].

En paralelo, globalmente solo el 17,4 % de los residuos electrónicos recibe tratamiento formal [2]. Los lectores de CD/DVD contienen motores paso a paso de alta precisión y guías lineales rectificadas que permanecen plenamente funcionales mucho después de que el equipo es descartado.

Este proyecto aprovecha dichos componentes para construir un plóter CNC didáctico cuyo valor pedagógico trasciende

el prototipo: el proceso de construcción obliga al estudiante a integrar mecánica, electrónica, programación y control [4], alineándose con el aprendizaje basado en proyectos [3].

II-A. ¿Por qué materiales reciclados?

- **Disponibilidad:** toda institución dispone de computadores en desuso con unidades ópticas.
- **Precisión:** motores diseñados para posicionamiento sub-milimétrico del lente láser [5].
- **Circularidad:** introduce la economía circular como contenido transversal [6].
- **Motivación:** construir una máquina que traza y escribe genera alto impacto visual e incrementa la adherencia del estudiante al proceso de aprendizaje [7].

III. OBJETIVOS

Objetivo General

Construir un plóter CNC de dos ejes con partes recicladas de lectores ópticos de PC, controlado por Arduino UNO e interfaz web HTML5, para la enseñanza práctica de robótica aplicada.

Objetivos Específicos

01. Caracterizar los motores recuperados: pasos/rev, tensión de operación y torque disponible.
02. Diseñar e imprimir en 3D la estructura de soporte de los dos ejes y el portapluma.
03. Implementar el firmware Arduino con intérprete G-code e interpolación lineal de Bresenham.
04. Desarrollar la interfaz HTML5 con Web Serial API, presets multimáquina y vectorización PNG en el navegador.
05. Evaluar la experiencia en Robótica Aplicada (Uniagraria, $n = 18$) y en bachillerato técnico ($n = 22$).

IV. METODOLOGÍA

La investigación adoptó un diseño mixto de tipo constructivo y validativo, articulado en cuatro fases secuenciales.

Fase 1 — Caracterización de Componentes: Se desmontaron cuatro unidades ópticas (Samsung, LG, Lite-On). Se midieron pasos/rev con osciloscopio y la relación pasos/mm con pie de rey digital. Se registró la corriente de operación a 5 V para cada eje.

Tabla I
LISTA DE MATERIALES DEL MINI CNC PLÓTER.

Componente	Descripción	Cant.	Origen
Motor paso a paso	Lector CD/DVD	2	Reciclado
Guía lineal	Varilla + carro	2	Reciclado
Tornillería M2/M3	De la unidad	varios	Reciclado
Cable USB A-B	Arduino-PC	1	Reciclado
Arduino UNO	ATmega328P	1	Comprado
Shield L293D	Puente H	1	Comprado
Servo SG90	Eje Z / pluma	1	Comprado
Filamento PLA	Estructura 3D	85 g	Comprado
Costo (solo comprados)			<USD 18

Tabla II
COMANDOS G-CODE IMPLEMENTADOS EN EL FIRMWARE.

Comando	Función
G0/G1 Xn Yn Fn	Movimiento lineal con feed rate
G90 / G91	Modo absoluto / relativo
G28	Retorno al origen (home)
M300 S50	Servo: pluma arriba
M300 S30	Servo: pluma abajo
M92 Xn Yn	Configurar pasos/mm
M208 Xn Yn	Límites del área de trabajo
M211 S1/S0	Activar/desactivar soft limits
M114	Reportar posición actual

Fase 2 — Diseño e Integración HW: Estructura modelada en Fusion 360 e impresa en PLA. El ensamble integra: eje X (motor CD + guía lineal), eje Y (motor DVD + guía lineal) y eje Z pseudo (servo SG90).

Fase 3 — Desarrollo de Software: Firmware Arduino con intérprete G-code y algoritmo de Bresenham [8]. Interfaz HTML5/JavaScript con Web Serial API, 7 paneles funcionales y vectorizador PNG.

Fase 4 — Validación Pedagógica: Encuesta de percepción (escala Likert 1–5) aplicada a dos grupos: universitarios de Robótica Aplicada (Uniagraria) y estudiantes de grado décimo de bachillerato técnico.

V. DESARROLLO

V-A. Componentes del Sistema

V-B. Arquitectura del Sistema

La Fig. 1 muestra el diagrama de bloques completo y la Fig. 2 muestra el prototipo terminado. El navegador genera los comandos G-code, los transmite vía USB al Arduino, que los interpreta y dirige los actuadores.

V-C. Firmware Arduino — G-code y Bresenham

El firmware interpreta nueve comandos G-code (Tabla II). La relación pasos/mm se calibra con:

$$\text{pasos/mm} = \frac{\text{pasos/rev}}{\text{avance tornillo [mm/rev]}} = \frac{48}{1,2} = 40 \quad (1)$$

El movimiento lineal usa el algoritmo de Bresenham [8] para interpolar ambos ejes simultáneamente y garantizar trayectorias rectilíneas independientemente de la pendiente:

```

1 void moveTo(float tX, float tY) {
2   long sX=(long)((tX-curX)*stepsPerMmX);
3   long sY=(long)((tY-curY)*stepsPerMmY);
4   long aX=abs(sX), aY=abs(sY);
5   int dx=sX>=0?FORWARD:BACKWARD;
6   int dy=sY>=0?FORWARD:BACKWARD;
7   long err=aX-aY, eX=0, eY=0;
8   while(eX<aX || eY<aY){
9     long e2=2*err;
10    if(e2>-aY && eX<aX){
11      err-=aY; motorX.onestep(dx, SINGLE);
12      eX++; delay(stepDelay);
13    }
14    if(e2<aX && eY<aY){
15      err+=aX; motorY.onestep(dy, SINGLE);

```

```

16     eY++; delay(stepDelay);
17   }
18 }
19 curX=tX; curY=tY;
20 motorX.release(); motorY.release();
21 }

```

Listing 1. Núcleo de la interpolación de Bresenham.

V-D. Interfaz Web HTML5 — Controlador Universal

V-D1. Filosofía de diseño: El controlador es un único archivo .html que se abre directamente en Chrome o Edge (versión ≥ 89) sin instalar ningún software adicional. Usa Web Serial API con protocolo *handshake*: envía un comando G-code, espera la respuesta `ok` del Arduino, y solo entonces envía el siguiente. Esto garantiza que el buffer serie (64 bytes) nunca se desborde, a costa de ≈ 50 ms de latencia por comando.

V-D2. Paneles funcionales: La Tabla III describe los siete paneles de la interfaz.

V-D3. Soporte multimáquina: Al seleccionar un preset, la interfaz: (1) reescala el canvas de vista previa al aspecto real del área, (2) recalcula todos los límites de clip del G-code, (3) envía automáticamente M92, M208 y M211 al Arduino, y (4) escala los vectores PNG manteniendo el aspecto de la imagen y centrándola en el área disponible. El mismo archivo HTML controla desde la mini CNC de 40 mm hasta una máquina GRBL de 500×400 mm sin modificación.

V-D4. Módulo de vectorización PNG: Las siete etapas se ejecutan íntegramente en Canvas 2D API, sin enviar la imagen a ningún servidor. La imagen se limita a 350 × 350 px para garantizar respuesta en menos de 3 s:

$$\text{PNG} \xrightarrow{1} \text{Gris} \xrightarrow{2} \text{Gauss}_{3 \times 3} \xrightarrow{3} \left[\begin{array}{c} \text{Umbral} \\ \text{Sobel} \end{array} \right] \xrightarrow{4} \text{Zhang-Suen} \xrightarrow{5} \text{Seguimiento} \xrightarrow{6} \text{D-P} \xrightarrow{7} \text{G-code} \quad (2)$$

donde se aplica el adelgazamiento de Zhang-Suen [9] y la simplificación de Douglas-Peucker [10].

La corrección de eje Y (canvas \downarrow vs. CNC \uparrow) se aplica como:

$$y_{\text{CNC}} = H_{\text{máq}} - (y_{\text{offset}} + y_{\text{px}} \cdot s_Y) \quad (3)$$

Los parámetros configurables por el usuario se describen en la Tabla IV.

Figura 1. Arquitectura del sistema CNC plóter. Azul: software. Amarillo: hardware de control. Verde: actuadores.

Tabla III
PANELES FUNCIONALES DEL CONTROLADOR HTML5.

Panel	Función
Conexión	Selección de puerto COM, botón conectar/desconectar, indicador de estado animado (verde = conectado, amarillo = trazando).
Área de trabajo	4 presets de máquina: 40×40, 200×200, 300×200 y 500×400 mm. Campos editables de X, Y y steps/mm por eje. Botón “Escanear área” que traza el perímetro configurado para verificar límites físicos antes de trazar.
PNG → G-code	Zona de arrastre para carga de imágenes (PNG/JPG/BMP/WEBP), selector de modo (Líneas / Contornos), controles de umbral, puntos mínimos y simplificación Douglas-Peucker, checkboxes de inversión y espejo X/Y. Vista previa miniatura con rutas trazadas en rojo.
Diseño	6 figuras paramétricas (estrella, flor, corazón, casa, espiral, diamante), campo de texto con fuente CNC de un solo trazo y posicionamiento por arrastre en el canvas, deslizadores de escala (20–95 %) y velocidad (5 niveles).
Vista previa	Canvas reescalable según el aspecto del área configurada, cuadrícula de referencia, borde de área, marcador verde de origen y animación del cabezal durante el trazado.
Jog manual	Botones ±X/±Y (paso: 5 % del área), retorno a home (G28), control individual de pluma arriba/abajo.
Log serial	Historial en tiempo real de comandos enviados (amarillo) y respuestas del Arduino (verde/rojo), con botón de limpieza.

Tabla IV
PARÁMETROS DEL MÓDULO DE VECTORIZACIÓN PNG.

Parámetro	Rango	Efecto
Umbral	5–250	Nivel de gris que separa trazos del fondo. Valores bajos detectan solo líneas muy oscuras; valores altos incluyen también zonas de sombra.
Min. puntos	2–50	Longitud mínima de una ruta en píxeles. Filtra ruido de píxeles aislados.
Simplif. (D-P)	0,5–8 px	Epsilon de Douglas-Peucker. Valores altos reducen el número de comandos G-code a costa de exactitud en curvas.
Modo	Líneas / Contornos	Líneas: umbral directo sobre la imagen binarizada (apto para dibujos a mano y logos). Contornos: detección Sobel de bordes (apto para fotografías y diseños con gradientes).
Espejo Y	On / Off	Corrige la inversión entre coordenadas canvas (<i>y</i> crece hacia abajo) y CNC (<i>y</i> crece alejándose del origen). Activo por defecto.
Espejo X	On / Off	Permite corregir instalaciones donde el eje X físico está invertido respecto a la pantalla.

V-E. Resultados Técnicos

V-E1. *Contexto de evaluación:* Los motores de unidades ópticas son de **baja potencia** ($\approx 2\text{ N}\cdot\text{cm}$ de torque pico) y presentan **backlash** mecánico por desgaste previo y tolerancias de fabricación. Estos factores son las fuentes dominantes de error, pero también constituyen un contenido pedagógico valioso sobre las limitaciones reales de los sistemas de posicionamiento.

V-E2. *Desempeño de posicionamiento:* **Nota sobre el backlash.** En trayectorias con cambios de dirección frecuentes (texto, figuras complejas) el error acumulado puede alcanzar 1,5 mm en un recorrido de 40 mm, produciendo letras con trazos separados y vértices desplazados. La compensación por software es el trabajo futuro más urgente.

V-E3. *Velocidad de trazado:* Los motores pierden pasos por encima de $\approx 500\text{ mm/min}$. La Tabla VI documenta el

comportamiento a seis velocidades.

V-E4. *Tiempos de trazado a 300 mm/min:*

V-E5. *Temperatura en operación continua:* Por encima de 15 minutos continuos los motores alcanzan temperaturas superiores a 60°C , incrementando la pérdida de pasos en $\sim 30\%$ respecto al inicio. Para sesiones didácticas de 2–5 minutos esto no representa un problema.

V-E6. *Ficha técnica consolidada:*

V-F. Resultados Pedagógicos

Los resultados confirman alta motivación en ambas poblaciones. La dimensión más valorada fue la motivación (4,9/5 universitario; 4,8/5 bachillerato), consistente con la teoría de autodeterminación [1], [7].

Tabla V
MÉTRICAS DE POSICIONAMIENTO: PROTOTIPO RECICLADO VS. CNC COMERCIAL CON MOTORES NEMA17.

Métrica	Prototipo reciclado	CNC comercial (GRBL)	Unidad
Resolución teórica	0,025	0,005–0,01	mm/paso
Backlash eje X	0,4–0,8	0,02–0,10	mm
Backlash eje Y	0,3–0,7	0,02–0,10	mm
Error posición absoluta	$\pm 0,8$ –1,5	$\pm 0,05$ –0,20	mm
Error de repetibilidad	$\pm 0,4$ –0,9	$\pm 0,02$ –0,05	mm
Perpendicularidad de ejes	88°–91°	89,5°–90,5°	grados
Planitud del área	$\pm 0,5$	$\pm 0,1$	mm

Tabla VI
VELOCIDAD DE TRAZADO VS. PÉRDIDA DE PASOS Y CALIDAD OBSERVADA.

Feed rate	ms/paso	Pérdida de pasos	Calidad observada
200 mm/min	10	<1 %	Excelente. Líneas continuas, sin vibración visible.
300 mm/min	7	1–3 %	Muy buena. Uso normal recomendado.
500 mm/min	4	5–8 %	Aceptable. Solo figuras simples sin cambios bruscos.
800 mm/min	3	10–18 %	Degradada. Vértices con error >1 mm.
1 200 mm/min	2	>25 %	Inaceptable. Motor vibra y pierde sincronía.
1 800 mm/min	1	>50 %	Inusable. Calor excesivo, cabezal errático.

Tabla VII
TIEMPOS DE TRAZADO EXPERIMENTALES A LA VELOCIDAD RECOMENDADA DE 300 MM/MIN.

Diseño	Rutas	Puntos G-code	Tiempo aprox.
Estrella de 5 puntas	1	12	2 min
Corazón paramétrico	1	101	4 min
Espiral de 4 vueltas	1	200	5 min
Texto “HOLA” (4 letras)	14	56	6 min
Texto “UNIAGRARIA” (10 let.)	35	148	14 min
Logo PNG vectorizado (simple)	8–25	120–400	10–30 min

VI. DISCUSIÓN

VI-A. ¿Qué tan preciso es realmente?

La respuesta honesta es: **suficiente para el objetivo pedagógico, insuficiente para producción.** Con errores de $\pm 0,8$ –1,5 mm el prototipo no compite con ningún equipo comercial. Sin embargo, es adecuado para demostrar el principio CNC, trazar figuras reconocibles y exponer al estudiante a los problemas reales de backlash, pérdida de pasos y temperatura que enfrenta cualquier sistema de posicionamiento real.

VI-B. Ventaja del controlador HTML

VI-C. Limitaciones y trabajo futuro

- Backlash:** compensar por software (avanzar siempre desde la misma dirección) o reemplazar el tornillo sin fin por correa GT2.
- Temperatura:** añadir ventilador de 30 mm para sesiones largas.
- Latencia de comunicación:** aumentar baudrate de 9 600 a 115 200 baud (≈ 50 ms \rightarrow <5 ms por comando).

- Vectorización fotográfica:** integrar el algoritmo Potrace [11] para mayor calidad en imágenes con gradientes continuos.

VII. CONCLUSIONES

- Los motores de unidades ópticas son **técnicamente suficientes** para un plóter CNC educativo. El backlash de 0,3–0,8 mm es la limitación principal y, a la vez, un contenido de aprendizaje sobre sistemas de posicionamiento.
- La **velocidad recomendada es 300 mm/min:** pérdida de pasos inferior al 3 % y error de vértice por debajo de 1 mm. Por encima de 500 mm/min la calidad se deteriora de forma inaceptable.
- El **controlador HTML5** funciona sin instalación en cualquier equipo con Chrome o Edge, soporta cuatro tamaños de máquina y vectoriza imágenes PNG en el navegador, superando a Candle, UGS y bCNC en accesibilidad y funciones integradas.
- La **validación pedagógica** arrojó 4,70/5 (universitarios) y 4,38/5 (bachillerato). La motivación fue la dimensión más

Figura 2. Prototipo terminado del mini CNC plóter. Estructura impresa en PLA amarillo, guías y motores paso a paso de lectores CD/DVD reciclados, servo SG90 (azul) para control de pluma, shield L293D y Arduino UNO en la base inferior. Uniagraria, Bogotá, 2026.

Tabla VIII
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO.

Parámetro	Valor
Área de trabajo	40 × 40 mm
Motores	Paso a paso unipolar, CD/DVD
Pasos/revolución	48 (Samsung/LG)
Steps/mm calibrados	40 (ajustable: M92)
Velocidad recomendada	300 mm/min
Velocidad máx. útil	500 mm/min
Error absoluto	±0,8–1,5 mm
Backlash por eje	0,3–0,8 mm
Texto mín. legible	5 mm de alto
Op. continua segura	≤15 min
Corriente por motor	200–400 mA @ 5 V
Costo comprados	< USD 18
Control	HTML5 — Web Serial API
Presets de máquina	4 (40 a 500 mm)
Formatos entrada	G-code, PNG, JPG, BMP
Vectorización PNG	En navegador, <3 s
G-code soportados	9 comandos

alta en ambas poblaciones.

5. El costo en materiales comprados fue **inferior a USD 18**, haciendo el proyecto replicable en cualquier institución con

impresora 3D y un Arduino.

6. El software (firmware + HTML) se publica bajo **licencia MIT** para adopción libre por otras instituciones educativas.

AGRADECIMIENTOS

Al Laboratorio de Electrónica y Sistemas Embebidos de Uniagraria por el acceso a la impresora 3D y los equipos de medida, y a los estudiantes participantes por su retroalimentación.

REFERENCIAS

- [1] M. Frank, I. Lavy, y D. Elata, "Implementing the project-based learning approach in an academic engineering course," *Int. J. Technol. Des. Educ.*, vol. 13, no. 3, pp. 273–288, 2003. DOI: [10.1023/A:1026192113732](https://doi.org/10.1023/A:1026192113732)
- [2] V. Forti, C. P. Baldé, R. Kuehr, y G. Bel, *The Global E-waste Monitor 2020*. Bonn: UNU/UNITAR–SCYCLE, ITU, ISWA, 2020. ISBN: 978-92-808-9114-0. <https://ewastemonitor.info>
- [3] J. S. Krajcik y P. C. Blumenfeld, "Project-based learning," en *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences*, R. K. Sawyer, Ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006, pp. 317–334. DOI: [10.1017/CBO9780511816833.020](https://doi.org/10.1017/CBO9780511816833.020)
- [4] P. Blikstein, "Digital fabrication and 'making' in education," en *FabLabs: Of Machines, Makers and Inventors*, J. Walter-Herrmann y C. Büching, Eds. Bielefeld: Transcript, 2013, pp. 1–21. ISBN: 978-3-8376-2382-8
- [5] P. P. Acarnley, *Stepping Motors: A Guide to Modern Theory and Practice*, 4th ed. London: IET, 2002. ISBN: 978-0-85296-417-7
- [6] Ellen MacArthur Foundation, *Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change*. Cowes, UK: Ellen MacArthur Foundation, 2019.
- [7] E. L. Deci y R. M. Ryan, "The 'what' and 'why' of goal pursuits," *Psychological Inquiry*, vol. 11, no. 4, pp. 227–268, 2000. DOI: [10.1207/S15327965PLI1104_01](https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01)
- [8] J. E. Bresenham, "Algorithm for computer control of a digital plotter," *IBM Syst. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 25–30, 1965. DOI: [10.1147/sj.41.0025](https://doi.org/10.1147/sj.41.0025)
- [9] T. Y. Zhang y C. Y. Suen, "A fast parallel algorithm for thinning digital patterns," *Commun. ACM*, vol. 27, no. 3, pp. 236–239, 1984. DOI: [10.1145/357994.358023](https://doi.org/10.1145/357994.358023)
- [10] D. H. Douglas y T. K. Peucker, "Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line," *Can. Cartogr.*, vol. 10, no. 2, pp. 112–122, 1973. DOI: [10.3138/FM57-6770-U75U-7727](https://doi.org/10.3138/FM57-6770-U75U-7727)
- [11] P. Selinger, "Potrace: a polygon-based tracing algorithm," Technical Report, Potrace Project, 2003. <https://potrace.sourceforge.net/potrace.pdf>

APÉNDICE

Tabla IX
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PEDAGÓGICA (ESCALA LIKERT 1–5, PROMEDIO \pm DESVIACIÓN ESTÁNDAR).

Dimensión evaluada	Universitario <i>n = 18, Rob. Aplicada</i>	Bachillerato <i>n = 22, grado 10</i>
Comprensión del motor paso a paso	4,7 \pm 0,4	4,2 \pm 0,6
Entendimiento del protocolo serie	4,5 \pm 0,5	3,8 \pm 0,7
Motivación generada por la actividad	4,9 \pm 0,3	4,8 \pm 0,4
Valoración del enfoque de reciclaje	4,8 \pm 0,4	4,7 \pm 0,5
Disposición a replicar el proyecto	4,6 \pm 0,5	4,4 \pm 0,6
Promedio global	4,70	4,38

Tabla X
COMPARACIÓN DEL CONTROLADOR HTML CON SOFTWARE CNC CONVENCIONAL.

Característica	Este HTML	Candle	UGS	bCNC
Instalación requerida	No	Sí	Sí (Java)	Sí (Python)
Compatible con móvil	Sí	No	No	No
Vectorización PNG	Sí	No	No	No
Presets mult MÁQUINA	Sí	No	Parcial	No
Sin dependencias ext.	Sí	No	No	No
Firmware propio	Sí	GRBL	GRBL	GRBL
Escaneo de área	Sí	No	No	No

Tabla XI
MOTOR X AL SHIELD L293D.

Pin	Color	Terminal
Bobina A1	Naranja	M1 terminal 1
Bobina A2	Amarillo	M1 terminal 2
Bobina B1	Rosa	M2 terminal 1
Bobina B2	Azul	M2 terminal 2

Tabla XII
SERVO SG90 — EJE Z (PLUMA).

Pin	Color	Arduino
Señal PWM	Naranja/Blanco	D9
Alimentación	Rojo	5 V
GND	Marrón/Negro	GND